

The Local Authorities and Building Permits: The Interaction Between Law and the Urban Environment

السلطات المحلية ومنح رخص البناء: التفاعل بين القانون والبيئة العمرانية

Ahmed Noui¹

Fatma Zohra Guedouari²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development,
ahmed.noui@cu-barika.dz

²University of Biskra (Algeria), fatmazohra.guedouari@univ-biskra.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	National Conference
Conference Title	Urban Planning and Construction Requirements and the Challenges of Urban Governance in Algeria التهيئة والتعمير ومتطلبات الحقامة العمرانية في الجزائر
Organizing Institution	University of Biskra جامعة بسكرة
Conference Date	10 December 2024
Location	Biskra, Algeria

Abstract

This study discusses the role of local authorities in issuing building permits, explaining that a building permit is an administrative decision that allows the execution of construction projects within legal constraints defined by planning guidelines and land use plans. The study reviews key urban planning tools such as the master plan and land-use plan, which guide land use and urban expansion. It also highlights the role of municipalities in ensuring that construction projects comply with local laws before and after issuing the permit, including verifying required documentation and checking compliance with environmental and planning regulations. The study concludes by outlining the municipality's powers to monitor compliance after permit issuance and take corrective actions in case of violations.

Keywords:

Building permit, local authorities, master plan, urban planning, municipal powers.

الملخص

تناقش الدراسة دور السلطات المحلية في منح رخص البناء، حيث توضح أن رخصة البناء هي قرار إداري يسمح بتنفيذ مشاريع بناء ضمن ضوابط قانونية تحدها المخططات التوجيهية وتخطيط الأراضي. تستعرض الدراسة الأدوات الأساسية للتهيئة العمرانية مثل المخطط التوجيهي ومخطط شغل الأراضي التي توجه استخدامات الأراضي وتنظيم التوسع العمراني. كما تبرز دور البلديات في التأكد من مطابقة المشاريع للبناء للقوانين المحلية قبل وبعد منح الرخصة، بما يشمل التدقيق في الوثائق المطلوبة والتحقق من الامتثال للمخططات البيئية والتخطيطية. تنتهي الدراسة بتوضيح صلاحيات البلدية في مراقبة تطبيق الرخصة بعد إصدارها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفات.

الكلمات المفتاحية:

رخصة البناء، السلطات المحلية، المخطط التوجيهي، التهيئة العمرانية، صلاحيات البلدية.